

«ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНА 'ТРАНСГУМАНИЗМ'»

Насруллаева Мохигуль Сухробовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12043605>

Аннотация: Настоящая статья направлена на исследование истоков и эволюции термина «трансгуманизм», начиная с его появления в философских и научных кругах и заканчивая современными интерпретациями. Внимание уделено как правильным, так и ошибочным ссылкам на первоисточники, чтобы обеспечить более точное понимание этого важного концепта и его значимости для современной мысли.

Ключевые слова: трансгуманизм, происхождение термина, концепция, употреблении термина.

Трансгуманизм как философское и научное направление вызывает значительный интерес в контексте современных дискуссий о будущем человечества и его потенциале для самосовершенствования через технологические достижения. Этот термин, охватывающий широкий спектр идей и концепций, связанных с улучшением человеческих возможностей посредством науки и техники, часто ассоциируется с радикальными изменениями в понимании человеческой природы и возможностей.

Однако, несмотря на популярность и актуальность трансгуманизма, существует множество неточностей и ошибок в отношении его происхождения и раннего использования.

Считается, что впервые термин «трансгуманизм» был использован итальянским писателем Данте Алигьери в XIV веке в его произведении «Божественная комедия» [1]. Мор отмечает, что Данте употреблял это слово в значении «выйти за пределы человеческого», однако, скорее всего, он не подразумевал под этим технологическое вмешательство или физическую трансформацию, а скорее использовал его для описания духовного восхождения. [2]. Вариации слова трансгуманизм было использовано Тейяр де Шарденом в 1949 году в его труде «Будущее человека» где он утверждал, что демократический принцип свободы должен рассматриваться в биологическом контексте: «шанс, предоставляемый каждому человеку (путем устранения препятствий и предоставления в его распоряжение соответствующих средств), «трансгуманизировать» себя, развивая свой потенциал в полной мере»[3,241]

При обсуждении трансгуманизма многие исследователи допускают распространенную ошибку, восходящую к работе Джеймса Хьюза «Гражданин-киборг». Хьюз ошибочно приписывает Джулиану Хаксли первенство в употреблении термина «трансгуманизм».

Хотя Хаксли, возможно, действительно стал первым мыслителем, употребившим это слово в его современном значении, Хьюз ошибочно указывает на книгу «Религия без откровения» 1927 года. Тем не менее, отрывок, который цитирует Хьюз, не встречается в этой книге и не содержит никаких упоминаний о трансгуманизме. Несмотря на это, ряд ученых повторяют эту ошибку в своих цитатах.

В последние годы большинство исследователей и журналистов указывают на эссе Джулиана Хаксли «Новые бутылки для нового вина» (1957) как на исходный источник термина «трансгуманизм». Однако историк науки и религии Питер Харрисон, а также капеллан и теолог Джозеф Волыняк опровергают это мнение, отмечая его ошибочность. Они проследили истоки термина «трансгуманизм» до более раннего использования в лекции Хаксли «Знание, мораль и судьба», состоящей из двух частей и впервые опубликован в двух частях в журнале «Психиатрия» в том же году [4]. Лекция была впоследствии перепечатана в книге «Новые бутылки для нового вина» в отредактированном виде. Где он пишет: «The human species can, if it wishes, transcend itself – not just sporadically, an individual here in one way, an individual there in another way, but in its entirety, as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature» («Человеческий вид может, если пожелает, превзойти себя - не только спорадически, индивидуума здесь, индивидуум там, но в целом, как человечество. Нам нужно имя для эта новая вера. Возможно, трансгуманизм подойдет: человек остается человеком, но превосходит себя, познавая новые возможности своей человеческой природы») [5,17].

Исследование происхождения термина «трансгуманизм» раскрывает сложную историю концепта, который играет значительную роль в современных философских и научных дискурсах. Анализ показывает, что, несмотря на распространённое мнение о том, что эссе Джулиана Хаксли «Новые бутылки для нового вина» (1957) является первоисточником термина, существовали более ранние упоминания в его лекции «Знание, мораль и судьба». Эти ошибки в ссылках на первоисточники

подчёркивают важность тщательного исторического исследования и критического анализа источников. Понимание истинных истоков и развития трансгуманизма позволяет не только правильно интерпретировать его современное значение, но и оценить его влияние на дальнейшее развитие философских и научных идей. В итоге, точное установление происхождения термина способствует более глубокому пониманию и дальнейшему развитию трансгуманистической мысли, что особенно важно в контексте непрерывно развивающихся технологий и их влияния на человеческое общество.

Литература:

1. Dante Alighieri, Divina Commedia di Dante: Paradiso, Project Gutenberg, August 1997, <http://www.gutenberg.org/cache/epub/999/pg999-images.html>
2. Max More, "The Philosophy of Transhumanism," in The Transhumanist Reader, ed. Max More and Natasha Vita-More (Oxford: Wiley-Blackwell, 2013), kindle, 8. Dante's use of the term transumanar was also been discussed by the theologian Ronald Cole Turner in: "Going beyond the Human: Christians and other Transhumanists," Theology and Science 13.2 (2015).
3. Pierre Teilhard de Chardin, The Future of Man, trans. Norman Denny, (London: Collins, 1964 [1959]), 241.
4. Peter Harrison and Joseph Wolyniak, "The History of "Transhumanism"" Notes and Queries 62, no .3 (2015), 466.
5. Huxley, New Bottles for New Wine, 17.